

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО КУРСУ «КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАРТ ПРИРОДЫ»

**«Подготовка редакционных замечаний по составлению
фрагментов геологических карт.»**
(Учебная геологическая карта №10. Автор Шумский Т.В.)

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА – 2003

В процессе выполнения практической работы Шумским Т.В. была проведена генерализация геологической карты при переходе от изначального масштаба 1:50000 к масштабам 1:500000 и 1:1000000. Исходным материалом послужила карта «**Учебная геологическая карта. Лист №10**», оформленная и отпечатанная на Ленинградской Картфабрике ВАГТ 07.09.1971г.

Генерализация является основным методом при составлении геологических карт и проявляется на двух этапах в процессе создания карты:

- При разработке содержания карты (отбор возрастных подразделений горных пород, отбор и обобщение количественных и качественных характеристик и переход от простых понятий к более общим, высшим.)
- При составлении карты (отбор объектов и обобщение очертаний геологических границ, которые отражают структуру региона).

В процессе генерализации карты Шумским Т.В. было упрощено содержание основы исходной карты и совершен отбора ее элементов. К элементам содержания изначальной карты относятся:

- 1) *общегеографическое содержание* - гидрография, элементы рельефа с указанием отдельных вершин, населенные пункты,
- 2) *геологическое содержание* - системы (четвертичная, неогеновая, палеогеновая, меловая, юрская, триасовая), подразделяющиеся на отделы (напр., верхний, нижний отделы) и ярусы, разрывные нарушения и характер залегания слоев.

1. В процессе генерализации **основы карты** была оставлена вся гидрографическая сеть, что сделано совершенно правомерно, т.к. в условиях данной местности с засушливым климатом на территории протекают всего 2 (временных) водотока, исключать которые категорически нельзя. Но ошибкой автора является то, что он обозначил на генерализованных картах данные водотоки как полноценные постоянно текущие реки – в результате, в те периоды года, когда водотоки будут пересыхать, карта будет обозначать несуществующие явления – это грубая географическая ошибка, где в результате ложной генерализации объектам присвоены неверные атрибутивные характеристики.

Из населенных пунктов автор справедливо сохранил все крайне немногочисленные пункты, которые присутствуют на исходной карте.

2. В процессе генерализации **геологического содержания** карты задача состоит в том, чтобы упростить характеристики геологического строения территории, но при этом отразить важнейшие свойства и признаки геолого-структурного строения региона. Т.о., нагрузка

карты должна быть ограничена деталями, наиболее важными для отражения структуры территории. Процесс обобщения границ геологических структур состоит в упрощении их плановых очертаний. При этом необходимо подчеркнуть наиболее характерные особенности территории, как типологические, так и индивидуальные.

При переходе к масштабу 1:1000000 Шумской Т.В. практически не использовал преувеличение площадных и линейных размеров (наприм., при изображении слоев, узких по ширине: $K2m+d$, $K2cm+t$, $K2cn+t$ в нижней части карты – полигоны №№1 - 8). С помощью данного приема можно было показать хотя и малые формы, но значимые в строении региона, и сделать их гораздо более читаемыми. В данной же работе в масштабе 1:1000000 данные слои крайне плохо читаются. отдельные очень тонкие полоски слоев (менее 0,8 и даже 0,5 мм) одного яруса просто «сливались» с другим ярусом той же системы – напр., ярусы $J3ox$, $J3cl$ юрской системы).

Упрощение очертаний границ. Полигоны №№9,10 (P1) можно было провести контура более упрощенно, хотя в целом данный прием генерализации применялся в работе чаще других (на примере практически всех слоев масштаба 1:500000, т.к. при переходе в этот масштаб почти все линии геологических границ подверглись упрощению, за крайним исключением лишь наиболее плавных очертаний, таких как отдельные участки верхнего миоцена в неогеновой системе (N1) или базальтов (bN2)). Спрямоленные границы фактически показывают структурный каркас территории.

В работе Шумского Т.В. неправомерно использовалось полное **исключение структурной формы** P3 – «Олигоцен. Органно-дендритовые известняки.» при переходе в масштаб 1:500000. Ярус был полностью исключен, вместо того, чтобы показать его с преувеличением, и тем самым нарушено представление о геологической структуре территории. В то же время, в нижней части карты (полигоны №№ 1 - 8) другие ярусы показаны настолько подробно, что карта плохо читается. Т.е. в работе Шумского Т.В. налицо присутствие с одной стороны чрезмерная подробность в изображении отдельных слоев, и, с другой стороны отсутствие целого слоя, причем на «ненагруженной» содержанием части карты, т.е. там, где вполне можно было отобразить ярус без излишних сложностей, не нарушая общую читаемость карты. На другом примере, наоборот, (полигоны №13,14) можно было полностью исключить изображение полигонов, т.к. их площадь меньше 2 мм.кв., и изображение таких контуров излишне, причем их исключение не нарушило бы смысловую структуру изображения геологического строения территории.

В работе отсутствует **объединение структурных форм**, которое можно было применить на примере полигона №15. В данном случае в масштабе 1:1000000 нужно было вообще не показывать этот полигон, площадь которого менее 2 мм кв., а расстояние между контурами до

соседнего яруса меньше 1 мм (такой контур можно присоединить к соседнему: K2cn+st – к K2cp); основанием для объединения в данном случае служит общность генезиса и возрастное единство ярусов в пределах одной системы.

3. К недостаткам работы по **оформлению** относится в первую очередь неточное соответствие выбранной цветовой гаммы общепринятой международной цветовой шкале.

Каждая геологическая система должна быть изображена отдельным, строго установленным цветом, принятым на всех геологических картах, а отделы изображены оттенками тона в пределах цветовой гаммы самой системы. В данной работе неточно переданы оттенки следующих слоев: совершенно не соответствует цвет P1 – должен быть более сочного оранжевого оттенка; K2cp необходимо изобразить более теплым зеленым оттенком; N2cn показан слишком бледным желтым; N1 – должен быть ярко-желтым; J3 по международной шкале изображается сочным синим цветом, а не так бледно, как у автора.

В легенде отделы одной геологической системы не объединены фигурными скобками в системы. Например, олигоцен и плиоцен, к которому относятся N2sn, N1 – объединяются в неогеновую систему, олигоцен и плиоцен (P1, P2-3) – в палеогеновую систему, и т.д. В работе Шумского Т.В. все ярусы просто следуют друг за другом; автор совершенно не делает логические разделения по генезису ярусов, не отделяет их друг от друга для большей наглядности и удобства.

Дополнительные обозначения, которые не относятся непосредственно к геохронологической шкале – геологические границы, разрывные нарушения, вулканические породы, – следует поместить отдельно, несколько поодаль, а не продолжать в той же колонке, даже не отделив от основной шкалы.

Важный недостаток оформления – неверный выбор размеров шрифтов у обеих карт. Автор подписывает все содержание на картах абсолютно одинаковым шрифтом, не обращая внимание на то, что карты разных масштабов; в результате, на карте масштаба 1:500000 совершенно не уместно использован шрифт такого же размера, как и для карты 1:1000000 масштаба – это относится к небрежности оформления.

Другой существенный недостаток работы – отсутствие грамотно составленной хорошей компоновки, нет рамок у карт и у всей работы; в целом пространство карты использовано неэкономично, пропадает много свободного места, на котором можно было бы грамотно и логично распределить условные обозначения, выделить основное содержание карты на передний план, фигурными скобками обозначить принадлежность ярусов системам, причем для этого использовать шрифты разного размера, а не обозначать все содержание одинаково, как у автора.